

भारतीय वस्त्र उद्योग एवं वस्त्र विज्ञान (टैक्सटाइल) की परम्परा, उपयोगिता एवं महत्व

Tradition, Usefulness and Importance of Indian Textile Industry and Textile Science

Paper Id : 18495 Submission Date : 09/02/2024 Acceptance Date : 22/02/2024 Publication Date : 25/02/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11221345

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

परमजीत कौर

असिस्टेंट प्रोफेसर

गृह विज्ञान विभाग

संघटक राजकीय महाविद्यालय

हसनपुर अमरोहा, उत्तर प्रदेश,

भारत

सारांश

भारतीय वस्त्र उद्योग एवं वस्त्र विज्ञान अर्थात् टैक्सटाइल व्यापार, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है, और पारम्परिक कौशल, विरासत, भण्डार एवं संस्कृति का वाहक है। कृषि उद्योग के बाद यह एक ऐसी उद्योग परम्परा है जोकि न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य सहयोगी है अपितु इसका गौरव विश्व प्रसिद्ध रहा है। विश्व बाजार में भारतीय हस्तकला उद्योग, शिल्पकला उद्योग तथा वस्त्र उद्योगों के वर्चस्व का अपना इतिहास रहा है। मानव का आदिकाल से ही वस्त्रों से सम्बंध रहा है। यर्थाथ में देखा जाये तो मानव सभ्यता व संस्कृति का इतिहास वस्त्रोपादन कला के विकास के इतिहास से संबंधित रहा है। वस्त्र, सभ्यता व सामाजिक स्तर के सूचक होते हैं। वस्त्र उद्योग की परम्परा में वस्त्र विज्ञान का महत्व सर्वोपरि है किसी भी उद्योग पर पूर्व अनुसंधान किये बिना उसमें सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव ही है। वस्त्र विज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी दैनिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है।

हस्त्र निर्मित वस्त्र उत्पादन से लेकर आज के वैज्ञानिक औद्योगिक विकास ने इस क्षेत्र में प्रगति एवं क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। उद्योग से अलग दैनिक घरों में गृहणी के लिए भी यह वस्त्र विज्ञान की जानकारी की नितान्त आवश्यक हैं क्योंकि गृहणी पर पूरे घर को संचालित करने व परिवार के सभी सदस्यों की सुख-सुविधा का ध्यान रखने का दायित्व होता है। इसमें वस्त्रों की किस्म, डिजाइन, रंग, रेशे के टिकाऊपन, मौसम अनुकूल आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। वस्त्र क्रय करते समय यदि उपभोगता मात्र लेबल, प्रचार, उपहार देख के खरीदेगा तो उसे निश्चित रूप से किसी न किसी हानि का सामना करेगा। इसलिए वस्त्र विज्ञान का समुचित ज्ञान हमें होना आवश्यक है। परिधान संस्कृति का इतिहास, आदिकाल से लेकर वर्तमान आधुनिक युग तक फैला हुआ है। वस्त्र उद्योग में निरंतर प्रगति एवं विकास के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सदैव बनी रहीं हैं। सरकार द्वारा कड़े प्रयासों से कार्य किये जाते हैं। यही चक्र सदैव वस्त्र उद्योग में अनवरत रूप से चला आ है।

सारांश का
अंग्रेजी अनुवाद

Indian textile industry and textile science, i.e. textile trade, is the cornerstone of the Indian economy, it is one of the oldest industries of the Indian economy, and is the carrier of traditional skills, heritage, stock and culture. After agriculture industry, this is one such industry tradition which is not only the main contributor to India's economy but its glory has been world famous. Indian handicraft industry, craftsmanship industry and textile industries have their own history of dominance in the world market. Man has been related to clothes since ancient times. If seen in reality, the history of human civilization and culture has been related to the history of the development of textile art. Clothes are indicators of civilization and social level. In the tradition of textile industry, the importance of textile science is paramount. Without prior research on any industry, it is almost impossible to achieve success in it. Textile science is important in every walk of life because it is one of our daily and basic needs.

From hand-made textile production to today's scientific and industrial development, this field has brought progress and revolutionary changes. Apart from the industry, this knowledge of textile science is also very important for the housewives in everyday life because the housewife has the responsibility of running the entire house and taking care of the comfort of all the members of the family. In this, it is necessary to have knowledge of the type of clothes, design, color, durability of the fiber, suitability for weather etc. While purchasing clothes, if the consumer buys clothes only after looking at the label, promotion or gift, then he will definitely face some loss or the other. Therefore, it is necessary for us to have proper knowledge of textile science. The history of clothing culture extends from ancient times to the present modern era. Along with continuous progress and development in the textile industry, some challenges have always remained. The work is done with great efforts by the government. This cycle has always been going on continuously in the textile industry.

मुख्य शब्द

वस्त्र उद्योग, परिधान, संस्कृति, धर्म और सम्प्रदाय, वस्त्र विज्ञान, टैक्सटाइल व्यापार, सामाजिक मूल्य, आधुनिक काल के फैशन, उपभोगता, हस्त निर्मित वस्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, हस्तकला उद्योग, शिल्पकला उद्योग, अनुसंधान, वस्त्रों की किस्म, डिजाइन, रंग, रेशों।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Textile Industry, Apparel, Culture, Religion and Sect, Textile Science, Textile Trade, Social Values, Modern Age Fashion, Consumerism, Hand Made Garments, Indian Economy, Handicraft Industry, Craft Industry, Research, Variety of Textiles, Design, Colour, Fibers.

प्रस्तावना

परिधान, जिसे पहनावा भी कहते हैं, जो न सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है बल्कि उसकी संस्कृति, सभ्यता और सम्प्रदाय की पहचान होता है। भारत विभिन्न संस्कृति, धर्म और सम्प्रदाय का मिला-जुला कुटुम्भ है। परिधान ऐसे वस्त्र होते हैं जिन्हें शरीर पर पहना जाता है। परिधान शारीरिक रचना, समाजिक और भौगोलिक विचारों पर आधारित होता है। वस्त्र विज्ञान को समझकर ही वस्त्र उद्योग की उपयोगिता को बल मिलता है। आदिकाल में शरीर ढकने की जरूरत से लेकर आधुनिक काल के फैशन तक वस्त्र एवं परिधान की कला मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव का वस्त्रों से बड़ा अटूट सम्बंध है। वस्त्रों का सामाजिक मूल्य होने के साथ ही वह हमारी निजी आवश्यकताओं में मूलभूत आवश्यकता है। इतिहास पर दृष्टि की जाये तो पाते हैं मानव सभ्यता के विकास के साथ ही वस्त्रों के उत्पादन व उपयोगिता में भी तदनुसार परिवर्तन और विकास दर्ज हुआ है। आदिमानव घास, लता, पत्तों, मृत जानवरों की खाल आदि से ही अपने शरीर को मात्र आवृत कर लेने में सन्तुष्ट हो जाता था। आज वस्त्र निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर है। मानव नित्य नये अनुसन्धानों से, आधुनिकतम रेशों से निर्मित परिधानों को अपने रूप को आकर्षक बनाने में प्रयुक्त करता है। आज परिधान का प्रयोग एक शारीरिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की एक सशक्त माध्यम बन गयी है। वस्त्रों की आवश्यकता भोजन व मकान जितनी ही महत्वपूर्ण है। परिधान ही शारीरिक आवश्यकताओं को सन्तुष्टि प्रदान करता है। विभिन्न तकनीक व रेशों, तुन्तु से प्राप्त वस्त्र हमारे शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन मौसम के अनुकूल हमें शीतलता व उष्णता प्रदान करते हैं। उचित वस्त्र मानव में सुरक्षा की भावना 'फीलिंग ऑफ़ सिक्योरिटी' भी प्रदान करता है व्यक्ति के परिधान उसके व्यवहार और आत्मविश्वास में विशेष भूमिका निभाते हैं।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग एवं वस्त्र विज्ञान (टैक्सटाइल) की परम्परा, उपयोगिता एवं महत्व का अध्ययन करना है ।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे डॉ० मंजु पाटनी की 'वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय', डॉ० जेपी शैरी लिखित 'वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धान्त', डॉ० संगीता सक्सेना की 'वस्त्र विज्ञान एवं परिधान निर्माण के मूलाधार' आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

भारतीय वस्त्र उद्योग एवं परिधान की पृष्ठभूमि: परिधान और कपड़ा उद्योग को दो खण्डों में विभाजित किया जा सकता है, कच्चे माल से कपड़ा और कपड़े का उत्पादन, साथ ही इन कपड़ों को कपड़े और अन्य सहायक उपकरण में बदलना। उद्योग के कपड़ा अनुभाग में कच्चा माल लेना उस सामग्री को सूत में परिवर्तित करना और फिर सूत से बने कपड़े की रंगाई और फिनिशिंग करना शामिल है। इस उद्योग में कई कपड़ा बनाने वाली कंपनियां कुछ लंबवत रूप में एकीकृत हैं।

कपड़ा और परिधान उद्योग प्राचीन हैं। हड़डि की सुइयां 30,000 ईसा पूर्व की पाई गई हैं उस समय के दौरान अधिकांश कपड़े तैयार जानवरों की खाल से बने होते थे जो सभ्यताओं में अद्वितीय हैं। कपड़े बनाने के लिए विभिन्न जानवरों और वनस्पतियों, फाइबर को एक साथ बुना जाता था। औद्योगिक क्रांति तक उद्योग ने अपेक्षाकृत कम गति से विकास किया और प्रगति की कमी का अनुभव किया। भारत में कपड़ों का सही इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही है जहां कपास, घूमती, बनाई, रंग है। 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व हड़डियों की सुई से लेकर लकड़ी स्पिंडल तक का खुदाई में पता लगाया गया है। प्राचीन भारत में कपास उद्योग भली-भांती विकसित किया गया था और कई विधियों में आज भी सुचारू रूप से चलन में है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है इस श्रेणी में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है जिसने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह देशभर में लाखों लोगों का नियोजक रहा है। भारत का कपड़ा उद्योग